

Плеоназмдардын жаралыш аспектилери

М.Мамутов – Ош МУ

Ч.Гапарова - Ош МУ

З.Бекмуратов- Ош МУ

М.Мадумарова-Ош МУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20350970>

Түйүндүү сөздөр: плеоназм, плеоназмдардын жаралышы, плеоназм тизмеги, стилистикалык плеоназм, логикалык плеоназм, аллитерация, ассонанс, стилистикалык боёк.

Аннотация: макалада кыргыз тилиндеги плеоназмдардын жаралышынын стилистикалык жана логикалык негиздери изилдөөгө алынат. Синонимдердин, парафразалардын, фразеологизмдердин, диалектизмдердин, эвфемизмдердин, карапайым сөздөрдүн стилистикалык плеоназмдарды уюштуруудагы ролу фактылык материалдар менен тастыкталат.

Плеоназмдардын поэзиялык чыгармаларда өзгөчө стилдик боёк алуусунун себеп – өбөлгөлөрү ачылып берилет. Плеоназмдарда дабыш уккулуктуулугун камсыз кылууда ассонанс, аллитерация сыяктуу фонетикалык кубулуштардын кызматы туурасында сөз болот.

Белгилүү бир сөзгө маанилик тактык кийирүү, тек жайын түшүндүрүү, ачыктоо максатында ал лексеманын тегин туюндурган экинчи бир сөздүн коштоп жүрүшү плеоназмдардын пайда болушунун логикалык себеби болуп саналары, сөз маанисин тактоо муктаждыгы логикалык плеоназмдардын жаралышына шарт түзөрү конкреттүү мисалдар аркылуу ачылып берилет.

Ключевые слова: плеоназм, образование плеоназмов, последовательность плеоназмов, стилистический плеоназм, логический плеоназм, аллитерация, ассонанс, стилистическая окраска.

Аннотация: в статье исследуются стилистические и логические основы образования плеоназмов в кыргызском языке. Подтверждается роль синонимов, парафразов, фразеологизмов, диалектизмов, эвфемизмов, просторечных слов в образовании стилистических плеоназмов на фактических материалах.

Раскрываются причины, предпосылки стилистической окрашенности плеоназмов в поэтических произведениях. Говорится о роли таких фонетических явлений как ассонанс, аллитерация для обеспечения созвучности в плеоназмах.

На конкретных примерах показано, что логической причиной образования плеоназмов является использование второго слова, обозначающего лексическое происхождение слова, стремление объяснить, уточнить, раскрыть значение, происхождение слова; потребность в уточнении значения слова обуславливает появление логических плеоназмов.

Key words: pleonasm, formation of pleonasm, sequence of pleonasm, stylistic pleonasm, logical pleonasm, alliteration, assonance, stylistic colouring.

Abstract: This research paper examines the stylistic and logical foundations of formation of pleonasm in the Kyrgyz language. The role of synonyms, paraphrases, phraseological units, dialectic words, euphemisms and colloquial words in formation of stylistic pleonasm on factual materials has been confirmed.

The reasons, prerequisites for the stylistic colouring of pleonasm in poetic works have been identified. The role of such phonetic phenomena as assonance, alliteration to ensure consonance in pleonasm has been discussed.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Specific examples show that the logical reason for formation of pleonasms is the use of the second word, denoting the lexical origin of the word, the desire to explain, clarify, reveal the meaning, origin of the word; the necessity to clarify the meaning of the word causes the appearance of logical pleonasms.

Плеоназмдарда ашыкчалыкты шарттап турган тил каражаты стилдик жүк аркалайт. Мында ал элемент ой-пикирдин элестүүлүгүн арттыруу, баяндоонун мазмунуна өзгөчө көңүл бурдуруу, контекстте поэтикалык жагымдуу ыргакты жана дабыш кооздугун камсыз кылуу сыяктуу зарылдыктардан улам байланышып турган түгөйүнүн айкындоочу сыпатында плеоназмды уюштурууга катышат. Буларды плеоназмдардын жаралышынын стилистикалык себептери катарында кароого болот.

Стилистикалык плеоназмдарга мүнөздүү болгон образдуулук жана эмоционалдуулук алардын элдик оозеки чыгармаларда, көркөм адабиятта жана публицистикалык стилдин көркөм жанрларында, б.а., бейрасмий публицистикалык кичи стилдерде көп колдонулушун түшүндүрөт.

Стилистикалык боекко ээ болгон плеоназмдар азыркы кыргыз тилинде лексикалык, синтаксистик жана фонетикалык каражаттар менен жабдылган. Тилдик алкактарга таандык каражаттардын ичинен стилистикалык боектуу плеоназмдарды уюштурууда лексикалык каражаттар бир кыйла кеңири таралган. Мындай лексикалык каражаттарга синонимдер, тангыч антонимдер, кош сөздөр, парафразалар, фразеологизмдер, карапайым сөздөр, диалектизмдер, эвфемизмдер, дисфемизмдер кирет.

Синонимдердин лексикалык плеоназмдарда колдонулушу зат белгисин, бул же тигил түшүнүктү тактап, конкреттештирип берүү максатын көздөйт: *эрке талтаң, теңтуш курбу, эн тамга, кен байлык, чыйыр жол, кемер кур, ызгаар суук, тулку бой, сом акча, чыкыроон аяз, добуш үн, ажайып керемет, кексе кары, шоола нур, ак куба ж.б.*

Мисалы: *Кумриханга окшогон эрке талтаң кыздардан тил укса да ыйлаган эмес* (Н.Б.). *Күйүгөсүң алды жактан жолугуп / Сөз айтасың теңтуш курбу бололук* (Т.Ш). *Эн тамгасы – Сулайман тоо, Ак-Буура...* (Т.Кенж.). *Адам – бул байлык, кен. Ошол кен байлык көмүскө көмүлүп калбаи керек* (“КА”). *Эми кеч, чыйыр жолдун бүтпөйт нугу* (А.Абд.). *Кемер кур, сайма өтүк, ал калпагың / Кээ бирөө билбей жүрөт анын баркын* (Ш.Э)... *өзүм менен өзүм сүйлөшүп, чыкыроон аяда ала-шала тердеп келе жаттым* (Ч.А.). *Алтын адамдын тулку боюндагы күч-кубатын арттырат, шердендет* (А.Ст.). *Оюн үчүн жетимиш эки миң сом акча бөлүнгөн* (“Ош ш.”. 27.09.2013). *Кексе кары баланын оюн баамдай койду* (Т.С.). *Ак куба болгон түгөнгүр / Ангеме айтып күлгөндүр* (Сыртбай). *Кыш да өзүнчө бир ажайып керемет* (Б.Ж.). *Буурул түнгө көгүш шоола нур чачып* (Г.Т.). *Мен жылкычы, сен чабан / кыйкырып добуш үн салам* (А.А.).

Жогорудагы сүйлөмдөрдө плеоназмдын составдык элементтери болгон синоним сөздөрдүн бир түшүнүккө багытталган маанилери аркылуу ошол заттар жана анын белгилери ачылып берилди. Мында синонимдер бири-биринин маанилерин толуктап, тактап келди. Атап айтсак, тогузунчу мисалда *акча* сөзүнө анын маанилеш эквиваленти болгон *сом* сөзүнүн аныктоочтук катышта келишинде стилдик максат бар. Анткени “*акча* кеңири мааниде синонимдик катардагылардын (*акча, сом, пул, теңге, тыйын*) дээрлик бардыгынын маанисин камтыйт. *Сом* сөзү “*соода-сатыкта колдонулуучу белги*” деген мааниде болбостон, “*100 тыйын*” деген маанини берип, акчанын анык эсебин билдирүү үчүн айтылат да, *акча* сөзүнө синонимдик мааниде колдонулат” [3:83].

Плеоназмдык тизмекте катар келген синонимдер градациялык маанини, б.а., ойду күчөтүп берүү максатында да керектелет. Мисалы: *Жараткан көкө теңирге миң бир эки ыраазы. Ыраазылыгын көңүлүндө айтып олтургандыр* (Ч.А.). Бул сүйлөмдө *теңир* сөзүнө ага синонимдик катышта турган, аны менен бир түшүнүккө багытталган *жараткан* сөзүнөн башка *көкө* деген сөз кошо келүү менен *жараткан теңир* маанисинин күчөтүлүп берилишине шарт түздү. Мында да биз плеоназмдын училтиги туурасында сөз кыла алабыз.

Кээде уңгу түрүндө турганда экинчи бир сөзгө антонимдик катышта турган кайсы бир сын атооч туунду формада келгенде, чечмелеп айтканда, сөз жасоочу формалар жалганып

келгенде, ал сөз менен антонимдик катышта эмес, синонимдик алакада болуп калат. Мунун өзү ал сөздөрдүн бир контекстте синонимдеш плеонастикалык түгөй катарында керектелишине шарт түзөт. Маселен, *кир* деген тубаса сын атооч *таза*, *тунук* сын атоочторуна антоним болуп эсептелет. Бул сөзгө куранды –*сыз* морфемасынын жалганышы менен лексикалык мааниси өзгөрүп, жыйынтыгында, тескерисинче, *таза*, *тунук* сөздөрүнө карата синонимдик катышты түзүп калат да, синонимдеш лексикалык плеоназмдардын катарын толуктаган *кирсиз таза*, *кирсиз тунук* плеоназмдары уюшулат. Алар дагы зат белгисин тактоо, күчөтүү натыйжасына жетишүү үчүн кызмат кылат. Мисалы: ***Кирсиз таза ак булуттай көктөгү / Сенин дүйнөң жаздай кооз кулпурган*** (У.М.).

Логикалык жактан мааниси жакын сөздөр плеоназмдарды уюштуруучу лексикалык каражаттардын кең тараган түрүнө кирет: *кычкыл алма*, *ички сыр*, *ак кайың*, *караңгы түн ачуу калемпир*, *мөлтүр булак*, *ак шейшеп*, *көк шибер*, *чатырман токой*, *чоң киши*, *күлүк тулпар*, *жеке ишкер*, *эки айрылыш*, *темир жынжыр*, *кан майдан* ж.б. Мисалы: ***Ак кайың бүрдөп, ажайып аалам тиктесем*** (Б.А.). ***Юридика дүйнөсүндөгү чатырман токойду дегеле аралап көрбөгөн*** (К. ТВ. 30.01.2015). ***Ак шейшепке жаткансып / Арыкка башты жөлөдүк*** (Э.И.). ***Ошол күнү Кириск чоң кишилердин өң-түсү аябай өзгөрүп кеткенин байкады*** (Ч.А.). ***Тагдыр кошподоу... биздин жолдор – эки айрылыш*** (Э.Э.). ***Жүз сыпайды сол жагына темир жынжыр менен тизип...*** (Т.К.). ***Теребел тунжурап, караңгы түн тумчуктуруп басып турат*** (Ч.А.). ***Оңой менен жибип, оңой менен ички сырын билдире койбос Мусулманкулдай...*** (Т.К.). ***Саяпкери жарашса, күлүк тулпар байге алат*** (макал). ***Ош аэропортунда жеке ишкерлердин акчасын карактап кеткендердин бири сиздин тууганыңыз экени чынбы?*** (“М. Кг”. 04.04.2015). ***Ашыгы кан майданга жөнөгөндө***. (А.О.). ***Алманбет сөзгө аралаша албай, калдайып, алар көк шиберге олтура беришкенде...*** (Т.К.).

Жогорудагы сүйлөмдөрдө плеоназмдарды колдонуунун башкы максаты – сөз маанисин логикалык жактан конкреттештирүү, ойго, түшүнүккө тактык киргизүү. Ал максат плеоназмды түптөп турган составдык бөлүктөрүнүн ичинен багыныңкы түгөйлөр (*ак*, *чатырман*, *чоң*, *эки*, *темир*, *караңгы*, *ички*, *күлүк*, *жеке*, *кан*, *көк* деген сөздөр) аркылуу ишке ашырылган. Багыныңкы бул компоненттер багындыруучу компоненттеринин лексикалык маанисине аныктык киргизүү максатында “артыкбаш” элемент катары келген.

Кээде логикалык жактан маанилери жакындыкты түзгөн сөздөр бири-бирин толуктап келүү менен түшүнүктү образдуу кабылдоого, ой-пикирди так туюндурууга жол ачат. Мисалы: ***Артында калдайган калың журту бар Эл ТР каналы мындан ары да...*** (Эл ТР, “Аманат” көрсөтүүсү. 15.02.2015.)

Мында *калың журт* плеоназмдындагы багыныңкы компоненттин (*калың*) алдында ага логикалык жактан маанилеш элемент (*калдайган*) айкалышып келип, училтик плеоназм жаралды, түшүнүктүн элестүүлүгү артты.

Кош сөздөр да стилистикалык плеоназмдардын лексикалык каражаттарынын катарын толуктап турат. Алар плеоназм тизмегинде багыныңкы компонент катарында да, жетектөөчү функцияда да колдонула берет. Мисалы: ***“Ата-Мекендин” айрым мүчөлөрүнүн сот жобуна тартылып калуусу ыктымал экендиги жөнүндө имиш-имиш ушак-айың кептердин...*** (“Ош ш.”. 27.09.2013). ***Саятчынын бошогонуна үй-бүлөсү, жалпы эл-журту кубанды*** (“Кыргыз эл жомоктору”).

Биринчи сүйлөмдө *ушак-айың* кош сөзү плеоназмдык тизмектин багыныңкы компонентин, кийинки сүйлөмдөгү кош сөз (*эл-журт*) плеоназмдык айкалыштын негизги компонентин уюштуруучу стилистикалык каражат болуп келди.

Стилистикалык боектуу плеоназмдардын жасалышындагы эң кеңири колдонулган лексикалык каражаттарга парафразаларды кошууга болот. Туюнтманын маанисин сыпаттап түшүндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон бул тилдик бирдиктер аркылуу плеоназмдар көп уюшулат. Түгөйлөрүнүн бири парафразалардан түзүлгөн плеоназмдар составы жагынан жайылыңкы келет.

Мисалы: ***Жерде жаткан кумурска асманда учкан куш болот*** (макал). ***Төрт аяктуу мал да мүдүрүлөт*** (макал). ***“Өмүрүндө чын сүйлөбөгөн калпычы” деген сөздү Жээренче***

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

чечен күн сайын элден угуучу болду (“Кыргыз эл жомоктору”). *Ырас болду, жолдош болуп алалык. Мен теңдеши жок баатыр болом* (“Кыргыз эл жомоктору”). *Эч кимге айтпаган купуя сырыңыз барбы? Анда биз менен...* (“Ж”.05.2013). *Омар – оюндагысын кишиге бербеген бир мүнөздүү өжөр адам* (Т.С.). *Согуш оту кеч күздөгү куу камышка тийген кызыл жалын от* болуп... (“КТ”. 03.12.2013).

Жогорудагы мисалдарда *асманда учкан, төрт аяктуу, өмүрүндө чын сүйлөбөгөн, теңдеши жок, эч кимге айтпаган, оюндагысын кишиге бербеген, кызыл жалын* деген парафразалар аркылуу плеонастикалык тизмектер стилистикалык боекко ээ болду.

Мааниси тил өкүлдөрүнө толук түшүнүктүү болбогон чет тил сөздөрүнүн маанисин ачып берүүдө да парафразалардын ролу чоң: *катып калган догма, киши атар киллер, түнкү шамды чарк айланган парвана көпөлөк ж.б.* Мисалы: *Өлкө ичин киши атар килерге толтуруп* (“КТ”. 11.09.09.). *Өзгөчө Айна түнкү шамды чарк айланган парвана көпөлөктөй калдастайт* (А.С.). Мындагы парафразалар – *киши атар, түнкү шамды чарк айланган*.

Лексикалык плеоназмдар стилистикалык боектуулукка баарынан көбүрөөк фразеологизмдер аркылуу жетишет. Кадыресе плеоназмдарга караганда составында фразеологизмдер катышкан плеоназмдарда стилистикалык боек күчтүү болот, ой-пикир образдуу, экспрессивдүү берилет.

Мисалы: *Ага теңирим көк жал бөрүнүн артынан ээрчиген жорунун кузгундун, карганын күнүн берип койгон* (Т.К.). *Биздин маңдайы жылыбаган шордуу элибиз...* (“Алиби”. 29.01.2013). *Андан шаар да, шаардын айланасы да алаканга салгандай даана көрүнүп турат* (Тексттер жыйнагы). *Узун этек ургаачынын алды эмес белең, кайран келин?!* (Ш.Ү.). *Кабыргасы ката элек жаши кезинде жумуш издеди* (М.А.).

Лексикалык плеоназмдардын стилистикалык боегун багыныңкы компоненти –*дай* формалуу катыштык сын атоочтордон түптөлгөн плеоназмдардан анык көрөбүз: *темирдей бекем, эңгезердей ири, жомоктогудай кооз, дырдай жылаңач, кристаллдай таза, тарашадай арык ж.б.* Мисалы: *Эңгезердей ири держава СССР кулап, эгемендүүлүк кыргыздарга дээрлик...* (“Ош ш.”, 14.06.2013). *Сыртта Сейде энем экөөбүз сүйлөшүп турсак, үйдөн тарашадай арык кемпир чыга келди* (Т.К.).

Лексикалык плеоназмдардын стилистикалык кызматы карапайым сөздөрдүн катышуусу аркылуу да ишке ашат. Карапайым сөздөрдүн табияты стилистикалык плеоназмдарды уюштурууга ийкемдүү келет. Атоочтук этиштер –*ган* формасында карапайым сөз катарында плеоназмдардын тутумунда көп кездешет. Составдык элементтеринин бирин, тактап айтканда, багыныңкы компонентин карапайым сөздөр түзгөн плеоназмдар күчөтүлгөн экспрессивдүүлүккө ээ болот: *куркуйган узун, даңгыраган кенен, келишкен сулуу, чубалжыган узун, чукчуйган арык, койкойгон сулуу, суйкайган сулуу, калдайган зор, мөлтүрөгөн сулуу ж.б.* Мындай плеоназмдарда жетектөөчү компонент, негизинен, сапаттык сын атоочтордон уюшулат да, андагы белгини карапайым сөз күчөтүп, дааналап көрсөтөт.

Мисалы: *Иңир кирди үстүнө сулк таштаган / Калдайган зор кара шалы жоолугун* (С.Э.). *Койкойгон сулуу ырчыны өмүрлүк жар кылууну каалаган бул мырза...* (С.И. №233. 04.2007). *Айтор, суйкайган сулуу айым Элнура да* (С.И. №233. 04.2007). *Жапжаши мөлтүрөгөн сулуу кыз банги затын саткан жеринен кармалып соттолуптур* (С.И. №333. 20-26.03.2009). *Эшимов арык, куркуйган узун киши экен* (“КТ” №66. 04.09.2009). *Үмүттүн чубалжыган узун жолун ...* (К.Т.) *...чукчуйган арык киши экен* (Т.К.).

Келтирилген мисалдарда карапайым сөздөр (*калдайган, койкойгон, суйкайган, мөлтүрөгөн, куркуйган, чубалжыган, чукчуйган*) ой-пикирди туюндуруудагы өзгөчө экспрессивдүү боегу менен стилистикалык жактан бейтарап багындыруучу түгөйлөрүнүн семантикасындагы белгини тактап, конкреттештирип келди.

Стилистикалык плеоназмдардын бир компоненти диалектизмдерден да уюшулат, бирок мындай плеоназмдар өтө эле сейрек колдонулат. Мисалы: *Билбейсиң. Кайдан билмексиң. Анда жаши элең, акыл токтото элек көөдак элең* (Т.К.). *Апам экөөбүз эртең*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

мененки нануштөгө олтурдук (К.Боб.). Мындай *патир нандарды Сапардын айлында да жасашчу* (“АТ”). *Амма ликин сен эс тарткандан бери, минтип бир тасторкондо (туурасы: дасторкондо) отуруп сүйлөшкөн эмесиз, натуурабы?* (Ж.Мавл.).

Сүйлөмдөрдүн биринчисинде *көөдак* деген диалектилик сөз парафразалык түгөйү (*акыл токтото элек*) менен биргеликте *жаши* түшүнүгүн элестүү, таамай сүрөттөп берүүнүн зарыл каражаты катары келе алды. Экинчи жана үчүнчү сүйлөмдө *патир, нануштө* деген сөздөр, акыркысында плеоназмдын эки түгөйү тең диалектилик сөздөрдөн уюшулган.

Стилистикалык боектуулукка ээ болгон лексикалык плеоназмдардын синтаксистик каражаты катарында салыштырма конструкция, парафраза менен идиоманын, маанилеш фразеологизмдердин бир сүйлөм тизмегинде жарыш колдонулушу, атоочтук түрмөктүү татаал структурадагы парафразалык конструкция жана плеонастикалык тизмектин составдык элементтеринин инверсияланган орун тартиби эсептелет.

Салыштырма конструкция күчөтүү маанисине, образдуулукка –*дай* формасындагы катыштык сын атооч менен күчөтмө даражадагы сапаттык сын атоочтун айкалышып келиши аркылуу жетишет: *капкара карагаттай, аппак кардай, кыпкызыл анардай* ж.б. Мисалы: *Капкара карагаттай көзүң менен / Карадың кирпик какпай көпкө неге?* (С.Ж.).

Парафраза менен идиоманы удаалаш колдонуунун натыйжасында лексикалык плеоназмдар стилистикалык өзгөчө боекко ээ болот. Мисалы: *Уядан жаңы эле учуп чыккан сары ооз балапанды көрдүңүз беле?* (К.С.).

Бул сүйлөмдө семантика-стилистикалык муктаждыктан улам *балапан* сөзүнүн маанисин конкреттештирип турган фразеологизмге (*сары ооз*) *уядан жаңы эле учуп чыккан* деген парафраза бир синтаксистик конструкцияда жарыш колдонулду.

Бир сүйлөмдүн чегинде эки же андан ашык синонимдеш фразеологизмдердин катар келиши менен да лексикалык плеоназмдардын стилистикалык боегу артат. Мисалы: *Эч нерсеге мойну жар бербеген жан бакты тура* (“АТ”).

Мында адамдагы терс сапатты туюндуруучу фразеологизмдер (*1. мойну жар бербеген; 2. жан бакты*) ой-пикирдин көркөм, образдуу берилишин шарттап, натыйжада маанилик градация ишке ашкан.

Атоочтук этиштин –*ган* формасы менен уюшулган татаал структурадагы парафразалар – стилистикалык боектуу плеоназмдардын жасалышындагы синтаксистик зарыл каражаттардын бири. Алар плеоназм тизмегиндеги багындыруучу компоненттин сыпаттап түшүндүрүү менен маалыматты толук кабылдоого өбөлгө түзөт.

Мисалы: *Эчтемени түшүнбөгөн–билбеген маңкурт болсо да мейли, ээн талаа, эрме чөлдө жунжаңдардын төөсүн кайтарып кор болгуча, өз үйүндө жүрсүн. Эненин жүрөгү ушуну талап кылып турду* (Ч.А.).

Бул сүйлөмдө *маңкурт* түшүнүгү атоочтук түрмөк (*эчтемени түшүнбөгөн–билбеген*) аркылуу конкреттештирилип турат.

Улара какмары чыккан кир төшөнчү салынган керебетке өбөктөп алып, узун ойго түштү (“ЖА” 03.07.2009).

Мында зат белгиси (*төшөнчүнүн кирдиги*) *какмары чыккан* деген атоочтук түрмөк формасындагы парафразанын жардамы арасында сапатталып түшүндүрүлгөн. Демек, айтыла турган ойду белгилүү бир уйкаштыкта уккулуктуу баяндоо максатын көздөгөн эстетикалык муктаждыктан улам идиомалар, парафразалар стилистикалык плеоназмдардын составдык элементи катарында арбын колдонулат.

Плеоназмдар поэзиялык чыгармаларда өзгөчө стилдик боек алат. Анын тутумундагы түгөйлөр поэтикалык кепте өздөрүнүн адаттагы түз орун тартибин өзгөртүп, стилистикалык максатта инверсияга учурайт.

Мисалы: *Балаты кичинекей
Балтыркан бутактары
Айбыкпай, ичиркенбей
Ак карды кучактады* (М.Т.)

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Мында плеоназмды уюштуруучу компоненттердин (кичинекей балаты) орду поэзиянын талабына карай өзгөрүүгө учурап, биринчиден, сырткы аллитерацияга жол ачылды, экинчиден, ар бир ыр сабынын биринчи ыргак бөлүгү үч муундан, экинчиси төрт муундан куралып, муун теңдештиги камсыз кылынды, үчүнчүдөн, аттама уйкаштыкка мүмкүндүк түзүлдү.

Плеоназмдын компоненттери ырларда уйкаштык түзүү, ыргак жаратуу максатында бири-биринен алыс колдонула берет.

Мисалы: *Жалпы журтка кызмат өтөп ал эми /
Жасап кетти көркөм дүйнө адеми* (С.Ж.)

Бул эки сап ырдагы **адеми көркөм** деген плеоназм инверсия кубулушуна кабылган. Багыныңкы түгөй менен багындыруучу түгөйдүн орду туташ уйкаштыкты жаратуу талабына ылайык өзгөрүп, ал эми алардын дистанттык абалы ыр саптарынын бирдей ритмикалык бөлүктөргө ажырашын шарттап келди.

Плеоназм тизмегиндеги составдык элементтердин окшош тыбыштык формада келиши менен дабыш уккулуктуулугу камсыз кылынат. Бул ыкмада уюшулган плеоназмдардын фонетикалык-стилистикалык каражатын аллитерация, ассонанс жана консонанстар түзөт. Плеоназмдардагы аллитерация алардын составындагы лексемалардын башталышындагы окшош үнсүз тыбыштардын кайталануусунан көрүнөт. Аллитерацияга негизделген плеоназмдар кепте өзүнчө бир интонациялык мааниге ээ болот. Аллитерация плеоназмдын компоненттерин өз алдынча айырмалап баса көрсөтүү аркылуу ал плеоназмдык тизмекке ыргактуулук тартуулайт. Натыйжада плеоназмдын уккулуктуулугу артат.

Аллитерациялык ыкмада жасалган плеоназмдар:

а) Ар бир компоненти бирдей үнсүз менен башталган плеоназмдар. Мында бир үнсүз тыбыш аллитерацияланат: *байтал бээ, бою бакене, бели бүкүрү, жалпы журт, жаш жигит, жаш жеткинчек, калы килем, канаттуу куш, кандуу кызыл, капкара көө, кара кочкул, кара көө, кара күүгүм, кары кемпир, катын киши, кара таман кедей, колунда жок кедей, композициялык курулуш, көзгө сайса көрүнгүс караңгы, көңүлдөгү кайгы, көөдөй караңгы, кулагы керең, кундуздай кара, кургатылган как, кууш капчыгай, кыз киши, кыламык кар, кыраан куш, кырмызы кызыл, кедейген кичинекей, керемет кооздук, керемет көркөм, кетирейген кичинекей, момун мусулман, санат сөз, сымбаттуу сулуу, сырткы сөлөкөт, тайлак төө, туптунук тазалык, түпсүз тунгуюк ж.б.*

Көрүнүп тургандай, бул плеоназмдарда плеоназмды уюштурган түгөйлөр [б], [ж], [к], [м], [с], [т] тыбыштары менен башталган сөздөрдөн түзүлдү.

б) Компоненттеринин сөз башындагы үнсүз тыбышы жана андан кийин үндүү тыбышы бирдей болгон плеоназмдарга: *буулуккан бук, буурул бубак, бекер белек, жалпы жамаат, жанга жагымдуу, жанын жеген жалганчы, жападан жалгыз, жатып ичер жалкоо, жону жоор, жумурай журт, жылан сыйпагандай жыпжылма, жыпар жыт, жыпар жыттуу, зоңкойгон зор, кара калды как жарган калыс, киши атар киллер, коктук-колот, корс эткен копол, көңүл көксөөсү, күңүрт күүгүм, кызыл кырман, кырмызы кызыл, маани-маңыз, мусулман мухмин, сагызгандай сак, сары санаа, сырткы сымбат, секелек селки, шаттанган шайыр ж.б.* плеоназмдар мисал боло алат.

Ак кыроо, буурул бубак жамынган бирөө тоо тараптан келе жатты (“АТ”). *Көргүм, жолуккум, сүйлөшкүм, буулуккан бугумду чыгаргым келет* (“О”. 03.06.2008). *Өкүмдардын жападан жалгыз ишенген вазири акылман адам болуптур* (“Ш”. №1 (101) 2015). *Жумурай журтка түшкөн түйшүктөн кандай пенде буйтап качат* (Т.К.). *Корс эткен кополсуңар, сылыксыңар / Айнектей тунуксуңар, сыныксыңар* (С.Ж.). *Жатып ичер жалкоолорун сейрек тууп / Эмгекчилин көп туугула баланын* (Б.С.). *Арсен күңүрт күүгүмдө кире беришти көздөй жөнөдү* (Ч.А.). *Адамдын ички сымбаты сырткы сымбатына караганда жогору турат* (Б.И.). *Маалеге сырттан коркунуч туудурган, секелек селкини опузалап, абийирин айрандай төккөн айбанга айланып кесилдим* (А.П.). *Жаш элек шайыр шаттанган / Алыска сапар аттанган* (А.А.).

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

в)Түгөйлөрүнүн башкы үч тыбышы бирдей болгон лексикалык плеоназмдар: *жалган жалаа, жылан сыйпагандай жылма, калайык-калк, кеңирсиген кең, кызыл кызгалдак, шатыра шатман* ж.б.

Мисалы: *Кырда кызыл кызгалдак кылтыят* (Б.И.). *Казак жагын караса, кеңирсиген кең талаа* (Ч.А.). *“Манас” эпосу боюнча калайык-калк арасында жүргүзүлө турган ишти...* (С.Б.). *Төрө Токтогул менен кошо жалган жалаага кабылып...* (Т.К.).

Ассонанстык жол менен уюшулган плеоназмдар: *аргымак ат, айгыр ат, ак сакал абышка, айла тапчу амалкөй, акыр аягы, ойлогон ой, элдик эпос* ж.б.

Мисалы: *Сакадай абышка Саякбай муштумдай жүрөгүнө миллиондогон сап “Манасты” жана да далай элдик эпостору батырган* (К.Жун.). *Сыймык бир күнү шашып атып, атасынын айгыр атын өлтүрүп алыптыр* (“КТ” 21.12.2004). *Аргымак атта каруу жок* (Т.). *Аңдап көрсөк, агам акыр аягында арыз жазыптыр...* (Ч.А.)

Ошентип, азыркы кыргыз тилиндеги лексикалык плеоназмдарды колдонуунун бир себеби болуп алардын көркөм адабиятта, фольклордук чыгармаларда аткарган стилистикалык кызматы эсептелет. Стилистикалык плеоназмдар контекстте ашыкчалыкты, көп сөздүүлүктү шарттап турганы менен, ой-пикирди экспрессивдүү туюндурууда түшүнүктү так, толук кабылдоодо эң зарыл стилдик ыкма катары келе алат.

Кыргыз тилинде гүлдөрдүн, таштардын, тал-теректердин, айбанаттардын аттарын туюндурган лексемаларды өзүнчө эмес, анын тегин билдирип турган экинчи элементи менен бирге колдонуу тенденциясы байкалат: *кыраан куш, булбул куш, райхан гүл, тулпар ат, соолук кой, нефрит таш, жапалак куш, чынар терек, аңги эшек, атан төө* ж.б

Мындай плеоназмдар көп кезиккендиктен тил өкүлдөрүнө плеонастикалык айкалыш катарында эмес, жөнөкөй сөз катарында кабыл алынып баратат.

Демек, белгилүү бир сөзгө маанилик тактык кийирүү, тек жайын түшүндүрүү, конкреттешүү максатында ал сөздүн тегин туюндурган экинчи бир сөз коштоп жүрүшү плеоназмдардын пайда болушунун логикалык себеби болуп саналат. Сөз маанисин тактоо, конкреттештирүү зарылчылыгы, муктаждыгы логикалык плеоназмдардын жаралышына шарт түзөт.

Логикалык плеоназмдарда багындыруучу компонент кээде активдүү лексикага өтө элек сөздөрдөн, терминдерден же башка тил элементтеринен болот да, алардын маанисин логикалык жактан жакын сөздөр аныктоочтук катышта келүү менен тактап, түшүндүрүп турат: *зор гигант, жеке амбиция, жеке шикер, маанилеш эквивалент, мамлекеттик чиновник, көтөрүңкү пафос, алгачкы дебьют, негизги лейтмотив* ж.б.

Мисалы: *Техника өсүп жетилип, зор гиганттар* курулган (Ш.Т). *Көтөрүңкү пафос* менен берилген бул саптарда накта кыргыз баласынын ички дүйнөсү, психологиялык абалы берилген (А.Мур.). *Аңгемеде дал ушундай тазалык башынан аягына чейин негизги лейтмотив катары аралап өтөт* (“КТ”).

Бул сүйлөмдөрдө *гигант, пафос, лейтмотив* сөздөрүнүн семантикасына багыныңкы түйгөйлөрү (*зор, көтөрүңкү, негизги*) тактык кийирүү максатында тизмектешип келди. Атап айтсак, *лейтмотив* сөзү “*көркөм чыгармада өзгөчө бөлүп көрсөтүлүп, чыгарманын башынан аягына чейин жүргөн башкы мотив*” деген маанини туюндурат [1:889]. Ошондуктан автор бул сөздүн маанисин толук берүү максатында *негизги* деген сөздү багыныңкы түгөйү катары колдонгон.

Жыйынтыктап айтканда, “логикалык жана стилистикалык муктаждык плеоназмдардын жаралышынын жана жашашынын себеп-өбөлгөлөрүн түзөт, башкача айтканда, плеоназмдар ойду толук, так жана көркөм, элестүү берүү зарылчылыгынан жаралат жана кебибизде жашайт” [2:257]

Адабияттар:

1. Кыргыз тилинин сөздүгү [Текст] / А. Акматалиевдин жалпы ред. астында. – Бишкек: AVRASYA PRESS, 2011.– 1 бөлүк. – 880 б.; 2 бөлүк. – 891 б.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

- 2. Сейдакматов, К.** Кыргыз тилиндеги сөз маанисинин жана варианттардын өнүгүшү [Текст]/ К. Сейдакматов. – Фрунзе: Илим, 1992. – 188 б.
- 3. Ормонбекова, А.** Тилдик бирдиктерди лингвопоэтикалык аспектиде изилдөө [Текст] / А. Ормонбекова. – Бишкек: Бийиктик, 2010. – 335 б.